

PHILOLOGY

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ ВУЗА

Каджая Н.

*кандидат филологических наук, доктор филологии,
ассоциированный профессор Государственного университета Акакия Церетели, Кутаиси*

FORMATION OF SKILLS FOR ACQUISITION OF FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY IN THE NATIONAL AUDIENCE OF THE UNIVERSITY

Kajaia N.

*Phd, Doctor of Philology, Associate Professor, Department of Slavic Philology,
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi*

Аннотация

Статья посвящена вопросу первого этапа обучения иноязычных студентов (бакалавров), повторению, восстановлению, формированию речевых навыков усвоения иностранной лексики. Пропедевтический устный курс, таким образом, должен являться закономерным этапом в усвоении второго (неродного) языка в условиях национальной аудитории. Система начального этапа устного обучения лексике иностранного языка должна быть рациональной, включать в себя минимум языкового материала и способов его презентации, представленных в практических упражнениях вопросно-ответного характера, на определённо-грамматические темы, вводимых при помощи коммуникативных простых предложений, повторяющихся с разных сторон, постепенно обрастающих лексикой, усложняющихся с целью обучения основным активным коммуникативным формулам, в результате овладения которыми, инофоны будут готовы к восприятию и владению инолексикой для устной речевой деятельности на иностранном языке. Корректировка же каждого конкретного материала обусловлена особенностями конкретной аудитории, её уровня, особенностями родного языка и т. п.

Abstract

Teaching Russian as a foreign language in a national class of a high institution suggests rationalization of both the contents of the material and the system of its presentation during every academic term. The first stage of teaching foreign students (bachelors) is of great importance, as it is the stage when they repeat, revive, most frequently, form elementary speaking skills and acquire foreign vocabulary. Thus, propaedeutic oral course should be the lawful stage in acquiring the second (non-native) language in a national class. In the process of taking the given course bilingual students form the skills of perceiving, distinguishing and remembering foreign vocabulary by listening (the teacher's speech, recordings), then using its simplest lexical examples, translations, remembering and using them in order to make further oral material more difficult and complicated. Language is presented orally with visual and graphic material (the knowledge of the foreign alphabet is of vital importance).

The main tasks of the propaedeutic course of a foreign language are: forming and establishing foreign oral skills for further learning of reading (including intensive reading) and writing skills (on both elementary and higher level of spelling), academic writing; developing pronunciation, lexical and grammatical skills; working out the ability to observe language material, using language facts (separate lexemes, word combinations and, later, set expressions), etc.

Ключевые слова: аудирование, говорение, корректировка, интенсивное чтение, письмо.

Keywords: audition, speaking, correction, intensive reading, writing.

Преподавание русского языка как иностранного в национальной аудитории вуза предполагает рационализацию содержания учебного материала, в равной мере, как и системы его презентации, в условиях каждого учебного семестра. Особенно важен, на наш взгляд, первый этап обучения иноязычных студентов (бакалавров), когда происходит повторение, восстановление, а чаще всего заново формирование элементарных речевых навыков усвоения иностранной лексики. Пропедевтический устный курс, таким образом, должен являться закономерным этапом в усвоении второго (неродного) языка в условиях национальной аудитории. Именно

в процессе изучения этого курса у двулингвов формируются умения и навыки восприятия, распознавания, запоминания иностранной лексики на слух (речь преподавателя, звукозапись – аудирование), а затем продуцирования её простейших лексических образцов, перевод, запоминание и оперирование ими с мотивацией на дальнейшее усложнение устного материала. Лексический языковой материал представляется в устной форме с опорой на визуально-зрительную и условно-графическую наглядность (знание иностранного алфавита является важным предварительным условием).

Основными задачами пропедевтического курса иностранного языка является: формирование

и становление устной иноязычной речи в пределах, необходимых для последующего обучения чтению (в том числе и интенсивному чтению) и письму (как на элементарном, так и на более высоком уровне, академическому письму); развитие произносительных, лексико-грамматических умений и навыков; выработка способности наблюдения языкового материала, оперирования языковыми фактами (отдельными лексемами, словосочетаниями, на дальнейшем этапе и устойчивыми) и т.п.

Конечно, вводный устный курс лексики имеет свою специфику: здесь в той или иной мере отсутствует опрос как таковой, введение и объяснение нового материала максимально связано с проведением различного рода практических упражнений, тренингов и тестов. Контроль знаний, умений и навыков обучаемых в процессе этого курса также является особым: проверяется, прежде всего, устная речь, произношение, умение замены слов синонимами, антонимами, т.е. умение находить эквиваленты (в пределах изучаемого материала, активной лексики). Система начального этапа устного обучения лексике иностранного языка должна быть рациональной, включать в себя минимум языкового материала и способов его презентации, представленных в практических упражнениях вопросно-ответного характера на определённые грамматические темы, вводимых при помощи коммуникативных простых предложений, повторяющихся с разных сторон, постепенно обрастающих лексикой, усложняющихся с целью обучения основным активным коммуникативным формулам, в результате овладения которыми, инофоны будут готовы к восприятию и владению инолексикой для устной речевой деятельности на иностранном языке. Корректировка же каждого конкретного материала обусловлена особенностями конкретной аудитории, её уровня, особенностями родного языка и т.д.

Пропедевтический курс должен рассматриваться как устный, разговорный, по своей сути коммуникативный, который так необходим нашей иноязычной аудитории и поможет ей в формировании элементарных навыков общения на изучаемом языке. В дальнейшем этот курс должен позволить перейти от аудирования и говорения к другим видам речевой деятельности, таким как: интенсивное чтение и письмо (Гогешвили 1905; Казесалу 1972). Значимость начального устного курса в том, что он, предваряя обучение чтению и письму, всё же оперирует разными аспектами иностранного языка: фонетическим, лексическим, грамматическим.

В пределах статьи у нас ограничена возможность рассмотрения всех особенностей начального обучения иностранному языку. Остановимся на отдельных средствах и способах презентации лексико-семантических единиц. Прежде всего, определим, что мы подразумеваем под элементарной лексико-семантической единицей „иноязычное слово“ (в нашем случае, основной единицей русской лексики). При определении этой элементарной лексико-семантической единицы обычно исходят из основных положений, принятых в лексикологии:

это совокупность, как минимум, трёх показателей: фонетического, лексического (семантического), грамматического. Нас интересует презентация в иноязычной аудитории слова, которое с семантической точки зрения должно быть на начальном этапе обучения обязательно однозначным, т.е. не выводимым из значений других слов, или, в крайнем случае, будучи неоднозначным, должно быть сведено в одном из своих значений к некоему исходному, для упрощения его восприятия и запоминания на начальном этапе, конечно, с дальнейшим усложнением, наращением значений. Верность этого положения подтверждается толкованием значений слов в словарях (деление их на однозначные и многозначные, выделение этих значений, их описание и т.д.). В определении словарной лексико-грамматической единицы можно ограничиться однотомным словарём С.И. Ожегова, равно как и в дальнейшей усложнённой работе уже над рядом слов, списком родственных слов, также данных в толковом словаре, хотя, из практики видно, что удобно и продуктивно в национальной аудитории пользоваться и двуязычным словарём, и учебником-разговорником. По толковому словарю можно сначала выписывать все, нужные по упражнению или простому тексту, элементарные слова, имеющие лишь одно значение; дальше - неоднозначные слова, имеющие ссылку на исходное значение, например: 1) "საქმე/сакме" - "дело" ("работа", "деятельность", "занятие"), а затем "დაკავება/дакавеба" - "занятие" (как "дело", "работа", "труд"). И, наконец, определяются однозначные слова через толкования ряда слов. Таким образом, происходит постепенное восприятие, запоминание, выяснение одного основного значения и дальнейшее, уже глубоко обдуманное, мотивированное запоминание. И это, думается, эффективный путь обучения иностранной лексике, постепенного её пополнения.

Толкование элементарного слова можно производить через исходное слово, они образуют двучленный ряд, на нашем примере: "საქმე/сакме, საქმეობა/сакмианоба (дакавебулоба)" - "дело, занятие", как и многие другие: "სახლი/сахли, მშენებლობა/шеноба" - "дом, здание"; "გომბეხო, ბაკაკი" - "жаба, лягушка" и т.д. Дальше прибегаем к наращению значений, например: "სახლი/сахли", "მშენებლობა", "ბავშვების/нагебоба" - "дом", "здание", "строение"; и т.д. Следовательно, у каждого слова, принадлежащего к определенной части речи, можно наглядно проследить конечное число значений, посредством которых можно описать большинство слов данной категории. Эти значения называют базовыми, стержневыми в рамках данной части речи, а понимание базового значения, означает запоминание базового слова или элементарной лексико-семантической единицы иностранной лексики.

Стержневые значения, сами по себе, неравнозначны, неравноценны по полноте выражения, охвату большего или меньшего ряда слов цепочки, объединению в группы и т.д. (например, ряды: "წამოცამი, წუთოცუთი, სწორსაათი, ღვებღვე

ღამე/гаме, დღე-ღამე/дге-гаме, კვირა/квирა, კვირის დღეები/кვირის დგეები, თვე/თვე, წელიწადი/წელიწადი... - "секунда, минута, час, день, ночь, сутки, неделя, дни недели, месяц, год..." - в обоих языках, родном и иностранном, имеют общее название, общее главное значение: "დრო/დრო" - "время". Таким образом, обучаемый иностранному языку (устному на начальном этапе) проходит "путь" от единичных, простых лексем к многочисленным, сложным, их рядам, к восприятию и запоминанию "от простого к сложному". Это наиболее продуктивный способ, как показывает практика, обучения иностранной лексике.

Логично в процессе обучения подавать лексико-семантические единицы в последовательности от конкретного к абстрактному (например, *"მამა/мама, დედა/деда, ვაჟი/ვაჟი, ვაჟიშვილი, ქალიშვილი/კალიშვილი, ბაბუა/ბაბუა, ბებია/ბებია..."* - "ნათესავები/ნათესავები", "ნათესავები/ნათესავები"; "ნაპა, მამა, ვაჟი, დედა, დედა, ბაბუა..." - "родственники", "родня"; "სექტემბერი/სექტემბერი, ოქტომბერი/ოქტომბერი, ნოემბერი/ნოემბერი..." - "თვე/თვე"; "სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი..." - "თვე/თვე"). Однако, надо признать, это затрудняет усвоение основного значения, в сравнении со значениями составляющими, им охватывающими.

Само собой, длинный ряд общих названий лексических групп, как правило, порождает ошибки, хотя и минимальные, по причине отнесения их к смысловым, понятийным, которые существуют в каждом языке, как в родном, так и неродном. Трудности и речевые ошибки национальной аудитории в основном качественного характера, обусловлены системой конкретного родного языка. Их прогнозирование в системе изучаемого иностранного языка, конечно, является невозможным, а устранение соответственно более трудным, чем устранение языковых ошибок. Поэтому столь важным на начальном этапе обучения иностранному языку является обучение устной речи, её произносительному аспекту, на начальном материале минимального набора слов, их сочетаний в простых типовых предложениях коммуникативного и описательного характера. Соответственно главное внимание должно обращаться на аудирование (при соответствующем оборудовании, лингафонных кабинетах и т.п.), развитие речи, говорение. Особое внимание следует обращать на ошибки коммуникативного характера, нарушающие и затрудняющие речь, и, исходя из этого, оценивать устный ответ на вопросы или рассказ по картинке, диалог или монолог.

Большую роль, если не основную, в обучении начальному пропедевтическому курсу иностранного языка имеет организация языкового материала с целью овладения механизмом понимания лексики, воспроизведения содержания, продуцирования простейших иноязычных текстов. Это требует перераспределения, перегруппировки иноязычного языкового материала по определённым темам, вокруг ситуаций через пройденные тексты, ситуаций коммуникативного характера, включения формул

коммуникации (выражения вежливости, приветствия, прощания и т.д.), требует стимулирования речевой деятельности обучаемых на каждом уровне (по предусмотренной стандартной программе обучения иностранному языку). К тому же речь на неродном языке, как правило, продуктивно осуществляется при непосредственной энергичной работе преподавателя в аудитории, когда налицо мотивация, когда происходит качественная имитация иностранных слов, словосочетаний, предложений вслед за преподавателем, с правильным, чётким произношением, артикуляцией. Немаловажна целенаправленная имитация, например, необходимо внимательно слушать и произносить новую лексику, чтобы затем суметь произвести презентацию своей персоны работодателю при собеседовании и в т.п. жизненных ситуациях.

И, наконец, обучению начальному устному лексическому курсу (впрочем, как и всем последующим) должен соответствовать и сопутствовать цельный учебный комплекс: 1) двуязычное учебное пособие со сжатыми методическими указаниями, предтекстовыми и посттекстовыми заданиями, практическими и текстовыми упражнениями, схемами, переводом, тестами, ключами к ним; 2) наглядный дидактический материал; 3) аудио материал, электронная версия, фильм; 4) литература разного типа; 5) методические, практические указания преподавателя; 6) техническое оборудование; 7) хорошо отработанная, чёткая система контроля.

В дальнейшем пропедевтический устный курс должен позволить перейти от аудирования и говорения к чтению, что предполагает специфическую работу над текстами. Трудности в восприятии текстов инонациональными читателями обычно лексического порядка. Они могут быть, как показывает практика работы в аудитории, нескольких типов: социокультурного характера, лингвострановедческого и трудности, связанные с разницей в восприятии инонациональной «картины мира».

Социокультурные трудности или страноведческие, не являющиеся, в сущности, языкового характера, отражают иную национальную культуру, иную цивилизацию, как чужое явление. Лингвострановедческие непонятности связаны уже непосредственно с языком, являясь номинациями инонациональных явлений (денотатов). В случае значительной, принципиальной разницы в восприятии чужой языковой реальности читатель сталкивается с затруднениями понимания смысла текста или восприятия иноязычной «картины мира», отражённой в этом тексте через фразеологизмы, выражения разной стилистической окраски и употребления, связанные с национальным характером и иными национальными ассоциациями. Непонимание текста может быть обусловлено разным национальным менталитетом, уходящим в глубь истории, культуры и т. п.

Важнейшей задачей, в связи с этим, является обучение свободному чтению текстов на неродном языке. При этом необходимо научить понимать содержание, смысл текста; его иноязычный социокультурный контекст; овладеть прагматической и

когнитивной составляющей иноязыковой личности, т. к. нарушение прагматики даже при абсолютном современном знании иностранного языка «приводит к нарушению коммуникации и полному непониманию текста» [4, с. 61-62]. Необходимо научить воспринимать языковое выражение содержания текста (т. е. его словесную оболочку); различать образно – языковые средства текста.

Известно, что текст является основной содержательной единицей обучения иностранному языку. Отбор его происходит по определённым критериям. Текст должен быть законченным в коммуникативно-смысловом и структурном отношении, обладать содержательной ценностью для читателя (информативность, художественно-эстетическая полнота), коммуникативно-мотивационной значимостью, языковой сложностью и достаточностью (наличие конкретного лексико-грамматического материала, значимого для усвоения).

Обучение иностранному языку носит комплексный характер и состоит из частей, соответствующих основным аспектам изучения языков вообще. Первая часть работы над текстами может быть страноведческой, отражающей жизнь и быт иноязычного общества. Во второй части читатель может ознакомиться с языком художественного или иного текста. Собственно это литературная часть, образно представленная стихией иностранного языка. Третью часть (лингвострановедческую) обычно посвящают устойчивым языковым формам: фразеологизмам, пословицам, поговоркам, отражающим, с одной стороны, неизменные духовные ценности народа, на языке которого написан текст и, с другой стороны, например, профессиональную направленность текста. Тексты каждой части могут представлять разные стилистические направления языка, от научного до разговорного.

Для успешного восприятия текста в процессе работы над ним выполняются языковые и речевые задания. Так, например, при изучении текстов правовой направленности в первой (страноведческой) части предлагается узнать о некоторых фактах биографии автора, поработать над новой лексикой. Во второй (литературной) части идёт сам процесс чтения, затем беседа о жанре текста, например, детективной литературы; выявление средств описания внешности человека, героя (словесный портрет), а также черт его характера. Третья (лингвострановедческая) часть направлена на работу с афоризмами, крылатыми выражениями, т. е. с их толкованием, нахождением, по возможности, эквивалентов в родном языке или просто подбором подходящих вариантов перевода, употреблению в речи, например, поговорок, связанных с правом, его нарушением, преступностью. При чтении текстов юридической направленности, художественных или профессиональных, детективов и т. д. важно провести беседу о связанных с текстом проблемах, например, борьбой с преступностью в современном мире и т. п.

Задания к текстам делятся на предтекстовые и послетекстовые. Первые включают работу по определению значений слов и выражений с помощью словаря, подбор синонимичных и антонимичных

словосочетаний, словообразовательные задания. Например, определение значения существительных можно облегчить путем выбора правильного из числа уже данных:

*სამოსუბ (ლიბნობრება, თვითდასჯა) ა) უგრესი-
ნო სოვესტი (სინანული, სიბდისის ქეჯენა), ბ) რა-
სპრაა ბეზ სუდა (აღსრულება სასამართლო
პროცესის გარეშე), ვ) ოსუჯდენი ბეზ პომოცი დრუ-
გიხ უ სუდა (გამამტყუნებელი განაჩენი სხვისა და
სასამართლოს დახმარების გარეშე);*

*სამოვლიე (თვითნებობა) ა) პოვედენი ჩელო-
ვეკა სილნიოი ვოლი (ძლიერი ნებისყოფის მქონე
ადამიანის ქვევა), ბ) უმენი უპრავლით სუოეი ვოლეი
(საკუთარი ნების მართვის უნარი), ვ) ზლოუპრე-
ბენი ვოლეი (ნების ბოროტად გამოყენება);*

*სამოვლასტიე (ავტოკრატია) ა) უმენი
უპრავლით სობოი (საკუთარი თავის მართვის
უნარი, თვითმართვის უნარი), ბ) ედიოლიჩნაა
ვლასტი (ერთადერთი ძალაუფლება), ვ) კაჩესტვო
ხარაქტერა (ხასიათის ხარიხი).*

Послетекстовые задания также предполагают работу со словарём:

объяснение значений, замена слов иноязычного происхождения на родные, если возможно, и наоборот (*детективы, коррупция, версия* и др.);

замена слов, не рекомендованных для употребления (*бабки (მყუთი) – деньги (ფული); бртва (ძმბო, კარგი ბიჭები) – уголовники (სისხლის დამნაშავეები); кидала (გადამგდები) – мошенник (თაღლითი); крыша (ზურგი) – покровительство, прикрытие, защита (მფარველობა, საფარი, დაცვა); мокруха (სისხლიანი საქმე) – убийство (მკვლელობა) и др;*

выбор нужного варианта управления:
*юрист ა) образования, ბ) в образовании, ვ) по
образованию;*

*товарищи ა) в борьбе, ბ) с борьбой, ვ) по
борьбе (с организованной преступностью);*

продолжение предложений, опираясь на текст;
ответы на вопросы по содержанию текста и т.

დ.

В третьей части работы над текстом читатель определяет, какие иноязычные пословицы больше всего подходят для контекста, например:

1. *Человек может быть бедным, но не пойдёт на воровство (ადამიანი შეიძლება იყოს ღარიბი, მაგრამ არ მოიპაროს).* 2. *На воре шапка горит (ქურდზე ქუდი იწვის).* 3. *Гол, да не вор, беден, да честен (შიშველი, მაგრამ არა ქურდი, ღარიბი, მაგრამ პატიოსანი).* 4. *Вору потакать – что самому воровать (ქურდის ხელის შეწყობა - ქურდობის ტოლია).* 5. *Где закон, там и преступление (სადაც კანონია, იქვე დანაშაულია).* 6. *Село для дворов, а тюрьма для воров (კომლი სოფლისათვის, ციხე ქურდისათვის).* 7. *Напоролся плут на мошенника (გაიძვერა თაღლითის გადაყარა).* 8. *Вор у вора дубинку украл (ქურდმა ქურდს ხელკეტი მოპარა).* 9. *После*

